

HUQUQIY MADANIYATNI YOSHLAR ONGIDA SHAKLLANTIRISH VA JAMIYATGA TADBIQ ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503298>

Axrorova Moxichehra Akmal qizi

*Buxoro viloyat yuridik texnikumi
sud huquqiy faoliyat 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada huquqiy davlat qurishda, yoshlar ongida huquqiy madaniyatni yuksaltirishga, fuqarolik jamiyatini barqarorlashtirishga va huquqiy savodxonlik darajasini tubdan takomillashtirishga oid masalalar yoritib o'tilgan.*

Tayanch so'zlar: *farmon, demoktariya, fuqarolik jamiyati, huquqiy ong, huquqiy madaniyat.*

Аннотация: *В данной статье освещены вопросы, связанные с построением правового государства, повышением правовой культуры в сознании молодежи, стабилизацией гражданского общества и коренным повышением уровня правовой грамотности.*

Ключевые слова: *указ, демократия, гражданское общество, правосознание, правовая культура.*

Conclusion: *this article highlights issues related to the construction of the rule of law, the improvement of legal culture in the minds of young people, the stabilization of civil society and a radical increase in the level of legal literacy.*

Keywords: *decree, democracy, civil society, legal awareness, legal culture.*

Fazit: *Dieser Artikel behandelt Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau eines Rechtsstaates, der Verbesserung der Rechtskultur im Bewusstsein der Jugend, der Stabilisierung der Zivilgesellschaft und der radikalen Verbesserung der Rechtskompetenz.*

Schlüsselwörter: *Dekret, Demokratie, Zivilgesellschaft, Rechtsbewusstsein, Rechtskultur.*

Huquqiy madaniyat xalqimizning azaliy an'analariga, udumlariga, tiliga, diniga, ruhiyatiga asoslangan holda insof va iymon, adolat va qonuniylik, insonga yuksak hurmat va e'tibor, sabr-toqat kabi ma'rifat singdirishga xizmat qiladi. Aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirish, huquqiy ta'lim va ma'rifatni, jamiyatda huquqiy bilimlar tartibotini tubdan yaxshilash, inson huquq va erkinliklariga chuqur hurmat va ehtiromga asoslangan munosabatlarni, odamlarga

qonunga itoatkorlik tuyg'usini, qonunlarni bilish va unga qat'iy amal qilishga qaror topdirish bugungi kunning zaruriy talabi bo'lib kelmoqda.

Avvalo huquqiy ong va huquqiy madaniyatga olimlar tomonidan berilgan turlicha ta'riflar bilan tanishib chiqish kerak. Professor Dmitrievning ta'rificha: "Huquqiy ong bu insonlarning va ularning turli birliklarning hamda butun jamiyatning amaldagi huquq va huquqiy hodisalarning nisbatdan qarashlari, g'oyalari, tassavurlari yig'indisidir."

Huquqiy madaniyat esa jamiyatda qaror topgan huquqiy tizimning darajasini, fuqarolarning qonunga bo'lgan hurmati, huquqiy normalarning ijro etilish darajasi, huquqga rioya qilmaganlarga murasasiz bo'lish qonunga itoatkorlik darajasini tushunamiz.

Yoshlarning yuksak huquqiy ongi va huquqiy faolligi jamiyatda huquq ustuvorligining, huquqiy davlatning poydevoridir. Shakllantirish jarayonida huquqiy madaniyatga erishish tom ma'noda huquqiy ongni shakllantirish davr talabiga aylandi. Yoshlarda huquqiy madaniyat shakllanmas ekan, turli xil nomutanosibliklar kelib chiqaveradi. Huquqiy madaniyatni shakllantirish va shu orqali qonun ustuvorligiga erishish, nafaqat jamiyatga balki insoniyat uchun ham foydalidir.

Mamlakatimizda yoshlar tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shuningdek ularni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash ham muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Mamlakatimizning rivojlanishi va islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan aholining huquqiy ongi hamda huquqiy madaniyat darajasiga bog'liqdir.

Shaxsning siyosiy-huquqiy faolligi uning chinakam fuqaroviy munosabati demokratik islohotlarga nisbatan daxldorlik hissi davlatimiz o'z oldiga qo'ygan buyuk maqsadlarga erishishning muhim omilidir. Harakatlar strategiyasida "aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirish, bu borada davlat tuzilmalarining fuqarolik jamiyati instutlari, ommaviy axborot vositalari bilan o'zaro samarali hamkorligini tashkil etish samarali va ustuvor vazifadir. Huquqiy madaniyat saviyasi qabul qilingan qonunlar soni bilan emas, balki ushbu qonunlarning barcha darajalarda ijro etilishi bilan belgilanadi. Ushbu muhim ishda fuqarolarning qonunlarga va normativ huquqiy hujjatlarga nisbatdan hurmat hissida tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tish uchun keng ko'lamli demokratik islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu esa, fuqarolarning huquqiy madaniyatini rivojlantirishni nazarda tutadi. Jamiyatda kishilar qanchalik yuqori huquqiy madaniyatli bo'lsa, huquq normalarini bilsa, qonunlarni, sohaga oid normativ hujjatlarni, yurudik adabiyotlarni o'qib ularga amal qilsa huquq buzulishi ham shunchalik kam bo'ladi.

Aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikga erishishi, mustahkam irodali, o'z huquqini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarni kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan va huquqbuzarlikga nisbatan murasasiz munosabatda bo'ladigan fuqarolarni tarbiyalashning keng qavroli muntazam tizimi yaratilmoqda. Lekin shunday bo'lsada erishilgan yutuqlar sezilarli darajada emas. Negaligi hech kimga sir emas, jamiyatda shunday bir illat borki, uni tilimizda bong urib kurashib, ammo qo'limizda yuksaltirayotgan korrupsiyadir.

Bu illat yo'qolmas ekan xalq huquqiy ongini shakllantirmay ham qo'yadi. Qonunga bo'lgan hurmati yo'qoladi. Qonunga hurmati qolmagan insonni hech qachon majburlab bo'lsa ham huquqiy madaniyatini shakllantirib bo'lmaydi. Hech qachon qonunlar inson manfaatlarini cheklab qo'ymaydi.

Aksincha ularning manfaati uchun xizmat qiladi. Shu oddiy iborani anglashimiz uchun ham huquqiy madaniyatni o'rni juda katta.

Mamlakatda ijroga yo'naltirilgan har bir qonun amaldagi huquqiy hujjatlarga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalardan aholini izchil hamda keng xabardor qilishda jamoatchilik ishtiroki va faolligi muhim. Kommunikatsiya texnologiyalari davlar organlari bilan ijtimoiy sheriklik imkoniyatlardan samarali foydalanish lozim. O'zbekistonda demokratik huquqiy davlatni shakllantirish jamiyat, mansabdor shaxslar va fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishni talab qiladi. Shuninh uchun huquqiy davlatning muhim belgisi huquqiy madaniyatdir. Shaxsning siyosiy huquqiy faolligi uning chinakam fuqaroviy munosabati, demokratik islohotlarga nisbatan daxldorlik hissi davlatimiz o'z oldiga qo'ygan buyuk maqsadlarga erishishning muhim omilidir.

Qayd qilinishicha inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga jamiyatda fuqarolarning huquqiy

savodxonlik darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolinmoqda.

Xususan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilishi kerak. Uzoq yillar davomida bu masala huquqni muhofaza qiluvchi organlar va aytim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarning ishtiroki yetarlicha ta'minlanmagan.

Yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalarga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashmoq lozim. Yosh avlod ongiga tushunchalarini chuqur singdirib boorish, Konstitutsiyaning muhim jihatlarini ularga bolaligidan boshlab o'rgatmoq joiz. Davlat xizmatchilarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirib borish, ularda korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish lozim. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, shu jumladan, huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarning manzilli huquqiy targ'iboti amalga oshirish borasidagi o'zaro hamkorligini mustahkamlash aholini savodxonligi oshishiga ko'mak bo'ladi.

Xulosa qilib aytish joyizki siyosatga qiziqmagan xalqni, xalq bilan qiziqmaydigan siyosatchilar boshqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Huquqiy yetuklik - barkamollikka eltadi. "O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi. T: Adolat 2011, 7-b
2. Islomov Z.M. Davlat va huquq nazariyasi. T: Adolat 2007, 537-b
3. Xudoyor Mamatov "Huquqiy ong, huquqiy madaniyat davlat va jamiyat taraqqiyotini belgilaydi".
4. Abdukamnol Rahmatov "Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori" Huquqshunos 2019, №1 8-9-b